

ИНТЕГРИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ОБУЧЕНИИ

Автор: Сейтмамбетова С.И.¹

Аффилиация: преподаватель теоретических дисциплин ДШМИ №18 г. Ташкент¹

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14614842>

АННОТАЦИЯ

Освещена актуальность интегрирования начального музыкального обучения детей с особыми потребностями в общий образовательный процесс для их дальнейшей адаптации и социализации.

Ключевые слова: специальные образовательные учреждения, слабослышащие дети, музыкальное образование, игровая деятельность.

Дети с различными видами нарушений в развитии – это составная часть любой нации, требующая пристального внимания со стороны государства. Отношение нации к детям с особыми потребностями – показатель нравственного здоровья и духовности общества. В Республике Узбекистан государственная система социальной поддержки детей и молодежи с особыми потребностями стремится к обеспечению их защищённости. В нашей стране уделяется большое внимание развитию специальных учреждений, где обучаются дети с ограниченными возможностями. Большая часть специализированных образовательных учреждений сгруппирована в городе Ташкент. Это понятно. Потому что Ташкент является крупнейшим городом в Республике и Центрально-Азиатского региона, ему в большей степени присущи все проявления урбанизации. Как столичный город, Ташкент сконцентрировал технологии, кадровый потенциал, что позволяет эффективно решать обсуждаемые проблемы. Современная стратегия обеспечения детей специальным образованием связана с развитием учреждений для обучения детей с проблемами в развитии. Одна из глобальных проблем – развитие интегрированного образования детей с ограниченными возможностями. Тому имеется ряд объективных и субъективных причин.

В Республике Узбекистан уделяется большое внимание развитию специальных учреждений, где обучаются дети с ограниченными возможностями. Это специализированные детские сады, школы и школы-интернаты для слабовидящих, слабослышащих детей, а также детей с нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата и задержкой психического развития и др.

В мировой практике установлено, что не все виды искусства доступны глухим и слабослышащим детям. Так, сильно затруднено влияние музыки на глухих учащихся. А слабослышащие воспринимают ее частично и не полноценно. В результате систематической работы над эстетическим развитием слабослышащего ребенка, педагоги обратили внимание на положительное влияние музыки на уроках ритмики и на праздниках. Слабослышащий ребенок учится выделять музыку из всех получаемых впечатлений, отличает от шума, сосредотачивает на ней свое внимание, оживляется, прислушивается. Восприятие музыки характеризуется эмоциональной отзывчивостью слабослышащего ребенка на нее и способствует развитию памяти, внимания, помогает преодолению излишней застенчивости, скованности.

А раскованность и непринужденность, приобретаемые слабослышащими детьми при выполнении ритмических движений телом под музыку, оказывают положительное влияние и на двигательные свойства речевых органов. Во второй половине двадцатого века в обучении слабослышащих детей музыке уже был опыт сотрудничества детских музыкальных школ и специализированных школ-интернатов. Но это так и осталось на уровне эксперимента. В 2022 году Детской школой музыки и искусств №18 города Ташкента начата работа по обучению слабослышащих детей игре на музыкальных инструментах: дойре и фортепиано, а также теоретическим предметам, которые предусмотрены Программой начального музыкального образования. Наши педагоги приезжают в Специализированную школу-интернат №102 для слабослышащих детей города Ташкента. Налажены тесный контакт и сотрудничество с педагогами-воспитателями-дефектологами, руководством школы-интерната. Учебный процесс основан на обучении, развитии и воспитании учащихся на примерах классической музыки, музыкального фольклора.

Важное значение познавательной деятельности таких детей имеет игра. Поэтому широко применяется метод игровой учебной работы как способ усваивания новых знаний. Игровая деятельность глухого ребенка значительно отличается от игровой деятельности слышащего. Обучение должно способствовать развитию самостоятельной игровой деятельности, которая предполагает наличие наибольшего количества наглядных пособий: мультимедийных средств визуализации (интерактивные панели, сенсорные доски, смарт-телевизоры, проекторы). Развитие остаточного слуха обеспечивает более полное и точное восприятие окружающей речи, помогает воспринимать музыку, пение, то есть наиболее полно эстетически развиваться ребенку. Облегчается ориентировка в быту. Дети не только воспринимают звуки окружающего мира, но и учатся адекватно реагировать на них, локализовать нахождение источника звука. В результате систематической работы слуховое восприятие детей значительно улучшается, особенно это эффективно при использовании индивидуальных слуховых аппаратов.

Концепция реформы во всех сферах образования предполагает изменения, в том числе и в области духовно-нравственного и эстетического воспитания учащихся. Сколь значительными будут эти изменения, покажет время. Однако сейчас, когда воспитательная работа строится по-новому, необходимо обратить

особое внимание на бережное и заботливое сохранение всего лучшего, чем располагает учебно-воспитательная практика.

Главное, что отличает передовую практику обучения и воспитания сегодня – это усиление исследовательского элемента педагогической деятельности: более пристальное внимание педагогов к изучению личности учащихся, к анализу достижений и просчетов в собственной работе и глубокому осмыслению своих профессиональных возможностей для осуществления воспитания на уровне современных требований.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

Закон РУз "Об образовании" 1997г.

Постановление Кабинета министров РУз N638 от 12.10.2021 "Об утверждении нормативно-правовых актов, касающихся обучения детей с особыми образовательными потребностями.

Л.Выготский "Проблемы дефектологии." М., 1995

Р.Кадыров "Музыкальная педагогика". Т , 2009

